

PRIZNANIE HLASOVACÍCH A ĎALŠÍCH PRÁV SPOJENÝCH S POPRETOU POHLĎÁVKOU V KONKURZNOM KONANÍ

doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.¹

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
milan.sudzina@upjs.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-31>

Abstrakt

Autor v článku podrobne analyzuje problematiku priznania hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou v konkurznom konaní. Veritelia prostredníctvom hlasovania vo veriteľských orgánoch majú významný vplyv na priebeh konkurzného konania. Z tohto dôvodu je dôležité rozhodovanie súdu o tom, komu bude priznané hlasovacie právo, ak je pohľadávka prihlásená do konkurzného konania sporná. Rozhodovanie súdu o uvedenej otázke prichádza do úvahy vtedy, ak je prihlásená pohľadávka veriteľa v konkurznom konaní popretá. Právna úprava priznania hlasovacích práv a iných práv spojených s popretou pohľadávkou je obsiahnutá v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V článku je osobitne venovaná pozornosť otázke, či rozhodnutím súdu o nepriznaní hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou, sa prejedukuje konečné rozhodnutie súdu v konaní o určení popretej pohľadávky.

Abstract

The author analyses in detail the issue of granting voting and other rights connected with a denied claim in bankruptcy proceedings. Creditors, through voting in creditor bodies, have a significant influence on the course of bankruptcy proceedings. For this reason, it is important the court decision on who will be granted the right to vote if the claim submitted into bankruptcy proceedings is disputed. The court's decision on that issue comes into consideration if the creditor's claim in bankruptcy proceedings is denied. Legislation for granting voting rights and other rights associated with a denied claim is contained in Act No. 7/2005 Coll. on bankruptcy and restructuring and on amendment and supplementation of certain acts, as amended. The article pays particular attention to the question of whether a court decision not to grant voting and other rights associated with a denied claim prejudices the final decision of the court in the procedure for determining the denied claim.

Kľúčové slová: konkurz, insolvenčné konania, hlasovacie právo, veriteľ

Key words: bankruptcy, insolvency proceedings, voting rights, creditor

Úvod

Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi nie je pohľadávkou proti podstate, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola za podmienok stanovených v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“ alebo „ZKR“)

¹ doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva. Tento článok vznikol v rámci projektu: „Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva,“ VEGA č. 1/0765/20.

uspokojená rozvrhom výťažku zo speňazenia majetku podliehajúceho konkurzu za predpokladu, že túto pohľadávku riadne a včas uplatní prihláškou. Prihláška pohľadávky musí byť bez väd a má byť podaná v zákonom stanovenej lehote na prihlasovanie pohľadávok. Ak veriteľ svoju pohľadávku v konkurze neprihlási riadne (prihláška nebude obsahovať základné náležitosti stanovene právny predpisom), na túto prihlášku sa v konkurze nebude prihliadať. To znamená, že pohľadávku veriteľa nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z tejto prihlášky pohľadávky sa v konkurze neprihliada.

Pohľadávka musí byť prihlásená nielen riadne, ale zároveň aj včas.² Pohľadávku je potrebné prihlásiť v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr (po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty), na prihlášku sa prihliada. Avšak veriteľ nemôže vykonávať hlasovacie právo a ani ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie tohto veriteľa zo speňazenia konkurznej podstaty tým nie je dotknuté. To znamená, že veriteľ, ktorý doručí správcovi prihlášku po uplynutí zákonom stanovenej základnej prihlasovacej lehoty, môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi, avšak hlasovacie právo vykonávať nemôže. Základným predpokladom pre uplatnenie hlasovacieho práva veriteľa v konkurznom konaní je prihlásenie pohľadávky riadne a včas. Hlasovacie právo veriteľa je jeho najdôležitejším právom v konkurznom konaní, prostredníctvom ktorého veriteľ môže ovplyvniť ďalší priebeh a vývoj konkurzu.

1. Zápis prihlásenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Ďalším predpokladom pre priznanie hlasovacieho práva veriteľa je zápis prihlásenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok. Prihlásené pohľadávky správca priebežne zapisuje do zoznamu pohľadávok.³ Na účely výkonu práv spojených s prihlásenou pohľadávkou sa v konkurze vychádza zo zoznamu pohľadávok, ktorý musí správca doručiť súdu najneskôr 5 dní pred konaním schôdze veriteľov. Za práva spojené s prihlásenou pohľadávkou sa v tejto súvislosti považuje hlasovacie právo (hlasovanie na schôdzi veriteľov) a tzv. ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (právo byť volený za člena veriteľského výboru,⁴ výkon práv zabezpečeného veriteľa). Zoznam pohľadávok je dôležitou listinou pre určenie rozsahu hlasovacích práv veriteľov v priebehu konkurzného konania. Hlasovacie práva veriteľov budú závisieť najmä od výšky prihlásenej pohľadávky, od jej poradia a od skutočnosti, či ide o pohľadávku, ktorá je zabezpečená zabezpečovacím právom.⁵ Podriadený veriteľ ani veriteľ, ktorý by sa v konkurze uspokojoval v poradí ako podriadený veriteľ, nemá právo hlasovať na schôdzi veriteľov, ani právo byť volený do veriteľského výboru. Podmienový veriteľ môže na schôdzi veriteľov hlasovať len vtedy, ak vznik ním prihlásenej a zistenej podmienenej pohľadávky závisí od splnenia záväzku podmieneným veriteľom za dlžníka a veriteľ oprávnený požadovať splnenie záväzku od podmieneného veriteľa na schôdzi veriteľov v rozsahu podmienenej pohľadávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju pohľadávku v rozsahu podmienenej pohľadávky v reštrukturalizácii neprihlási.

Ak by v praxi došlo k situácii, že správca nezapísal pohľadávku veriteľa do zoznamu pohľadávok aj napriek tomu, že prihláška pohľadávky bola podaná riadne a včas, veriteľ by sa

² Aštary, A. Prihlasovanie pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácii vo svetle práva vlastníť majetok a práva na prístup k súdu. In: *Justičná revue*, Roč. 67, č. 5 (2015), s. 589-606.

³ Steiner, V., Mazák, J. *Konkurz a vyrovnanie*. Systematický výklad. Druhé prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 1997, s. 97.

⁴ Schelleová, I., Schelle, K. K postavení věřitelských orgánů v konkurzním řízení. In: *Obchodní právo*, Roč. 13, č. 1 (2004), s. 15-25.

⁵ Ďurica, M. *Zákon o konkurze a reštrukturalizácii*. Komentár. 3. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 280.

mohol brániť žalobou na súde podanou proti správcovi, ktorou by sa domáhal tohto práva. Išlo by o žalobu o zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok, ak pohľadávka vôbec nebola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Ak by bola pohľadávka do zoznamu pohľadávok zapísaná ako pohľadávka podaná po lehote alebo pohľadávka, ktorá nemá náležitosti, prichádzala by do úvahy aj určovacia žaloba podľa § 137 písm. c) zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný sporový poriadok“ alebo „CSP“), ktorou by sa veriteľ domáhal určenia, že prihlášku podal včas alebo že má všetky stanovené náležitosti.⁶ Veriteľ by musel preukázať naliehavý právny záujem, ktorý by spočíval v tom, že v dôsledku nemožnosti výkonu hlasovacieho práva by došlo k zhoršeniu jeho postavenia (hrozil by vznik škody). Uvedená ochrana veriteľa by prichádzala do úvahy aj vtedy, ak by išlo o prihlásenie zabezpečenej pohľadávky a správca by túto pohľadávku nezapísal do zoznamu pohľadávok ako pohľadávku prihlásenú v základnej prihlasovacej lehote, v dôsledku čoho by sa v konkurze na zabezpečovacie právo neprihliadalo, čo by malo vplyv nielen na výkon hlasovacieho práva, ale aj na uspokojenie pohľadávky daného veriteľa, pretože pohľadávka by sa uspokojovala nie z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa, ale len zo všeobecnej podstaty.⁷

2. Popretie a zistenie pohľadávky

Pre priznanie hlasovacieho práva a ďalších práv veriteľa spojených s pohľadávkou je rozhodujúce nielen samotné prihlásenie pohľadávky do konkurzného konania veriteľom včas a riadne a zápis pohľadávky správcovi do zoznamu pohľadávok, ale významný vplyv na priznanie hlasovacích a ďalších práv veriteľa má aj proces popretia a zistenia pohľadávky. Veriteľ má v konkurzom konaní hlasovacie právo, resp. ďalšie práva spojené s touto pohľadávkou, ak jeho pohľadávka bola zistená. Na účely zistenia prihlásených pohľadávok správca má povinnosť každú prihlásenú pohľadávku preskúmať.⁸ Preskúmanie sa uskutočňuje porovnaním s účtovníctvom úpadcu, prípadne s inou dokumentáciou (zmluvy, faktúry, dodacie listy).⁹ Zároveň je potrebné prihliadnuť aj na vyjadrenia úpadcu a iných osôb.¹⁰ Podstata prieskumu prihlásených pohľadávok spočíva v tom, že správca má ustáliť, ktoré pohľadávky sú sporné a nesporné a v akom rozsahu. Ak správca zistí dôvod na popretie pohľadávky, je povinný (nie iba oprávnený) ju v spornom rozsahu poprieť. Popretím pohľadávky správca chráni záujmy ostatných veriteľov a aj samotného úpadcu. Prihlásená pohľadávka môže byť sporná čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva.

Prihlásenú pohľadávku nie je možné poprieť v akomkoľvek rozsahu. Pohľadávka má byť popretá len v takej miere, ktorá odôvodňuje predpoklad, že veriteľ prihlásenej pohľadávky nebude v prípade konania o určení popretej pohľadávky úspešný. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Popretie pohľadávky veriteľa má negatívny vplyv na výkon hlasovacieho práva veriteľa. Keďže môže dochádzať aj k účelovému popieraniam pohľadávok veriteľov s cieľom znemožniť im výkon hlasovacieho práva, zákon o konkurze a reštrukturalizácii upravuje

⁶ Ďurica, M.: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii. Žilina: Poradca podnikateľa, 2006, s. 414.

⁷ Ďurica, M. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 3. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 276.

⁸ Kello, M. Prihláška pohľadávky do konkurzného konania. In: Obchodné právo. Roč. 6, č. 5 (2005), s. 64-70.

⁹ Steiner, V., Mazák, J. Konkurz a vyrovnanie. Systematický výklad. Druhé prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 1997, s. 98.

¹⁰ Pospíšil, B.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom. Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 138.

rozhodovanie o priznaní hlasovacích a ďalších práv veriteľa spojených s popretou pohľadávkou, ktorého podstata spočíva v tom, že ak je pohľadávka veriteľa popretá iným veriteľom, môže veriteľ popretej pohľadávky požiadať správcu, aby predložil jeho prihlášku konkurznému súdu, ktorý rozhodne o tom, či prizná hlasovacie právo veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá. Ak pohľadávka veriteľa nebude v zákonom stanovenej lehote popretá, márnym plynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.¹¹ V nadväznosti na uvedené platí, že rozsahu, v ktorom sa pohľadávka považuje za zistenú, bude zodpovedať aj možnosť výkonu hlasovacieho práva veriteľa v konkurznom konaní.

Pohľadávky, ktoré v konkurze zostali sporné, je potrebné zo strany veriteľa uplatniť v osobitnom sporovom konaní (incidenčné konanie). Veriteľ pohľadávky, ktorá bola popretá, má možnosť brániť sa na súde podaním určovacej žaloby. Veriteľ popretej pohľadávky je aktívne procesne legitimovaný na podanie žaloby o určenie popretej pohľadávky. Využitie tejto žaloby je pre veriteľa dôležité z toho dôvodu, že od úspešnosti žaloby bude do budúcnosti v konečnom dôsledku závisieť aj uplatnenie jeho hlasovacieho práva, resp. ďalších práv spojených s jeho prihlášenou pohľadávkou. Pasívne procesne legitimované sú osoby, ktoré popreli pohľadávku. Právo musí byť uplatnené na súde v zákonom stanovenej prekluzívnej lehote, a to do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi. V opačnom prípade (ak žaloba o určenie popretej pohľadávky nebude podaná na súde v zákonom stanovenej lehote) právnym následkom je skutočnosť, že dôjde k zániku práva veriteľa, čo bude znamenať aj nemožnosť výkonu hlasovacieho práva veriteľa v konkurznom konaní v rozsahu popretej pohľadávky. V žalobe sa veriteľ môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške. Rozhodnutie súdu o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.

3. Rozhodovanie o priznaní hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky a schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať.¹² Rozsahu, v ktorom sa pohľadávka považuje za zistenú, zodpovedá možnosť výkonu hlasovacieho práva veriteľa na schôdzi veriteľov. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.¹³ To platí vtedy, ak súd nerozhodol inak. Z uvedeného vyplýva, že v prípade popretia pohľadávky veriteľa iným veriteľom môže byť na základe rozhodnutia súdu podľa § 32a ZKR veriteľovi priznaná možnosť vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s popretou pohľadávkou v konkurznom konaní aj napriek tomu, že pohľadávka bola popretá.

Z dôvodovej správy k ustanoveniu § 32a ZKR vyplýva, že predmetné ustanovenie slúži na ochranu práv veriteľa pri špekulatívnom popretí jeho pohľadávky v konkurze za účelom odstránenia veriteľa z možnosti rozhodovať o najdôležitejších úkonoch v konkurznom konaní (okrem iného aj výmena správcu konkurznej podstaty, účasť vo veriteľskom výbore, udeľovanie pokynov v konkurznom konaní). Ústavný súd v rámci svojej rozhodovacej činnosti konštatuje, že zmyslom zavedenia označeného ustanovenia bolo rozšíriť právomoc súdov tak, aby konkurzný súd mohol zamedziť účelovému popieraniu pohľadávok v kon-

¹¹ David, O. Malá poznámka k popření pohľadávky v konkursu z hlediska ústavního. In: Právník, Roč. 142, č. 12 (2003), s. 1217-1228.

¹² Ďurica, M.: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii. Žilina: Poradca podnikateľa, 2006, s. 361.

¹³ Zámožník, J a kol. Civilné právo procesné. Vykonávacie konanie. Konkurz a reštrukturalizácia. Rozhodcovské konanie. Správne súdnictvo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 213.

kurznom konaní a aby v odôvodnených prípadoch veriteľovi popretej pohľadávky umožnil vplyv na priebeh konkurzného konania prostredníctvom uplatnenia hlasovacieho práva.¹⁴

V praxi sa nedá vylúčiť špekulatívne popieranie pohľadávok prihlásených do konkurzného konania. Nie sú výnimočné situácie, keď si veritelia navzájom začnú účelovo popierať pohľadávky len z toho dôvodu, aby jeden veriteľ druhého „odstavil“ od hlasovania v konkurznom konaní. Na túto situáciu reaguje zákon o konkurze a reštrukturalizácii právnou úpravou rozhodovania o priznaní hlasovacích a ďalších práv, ktorej aplikácia prichádza do úvahy v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľov prihlásených do konkurzného konania. Cieľom tohto postupu je zabrániť účelovému popieraniu pohľadávok, ktoré by smerovalo k tomu, aby si veriteľ v konkurznom konaní nemohol uplatniť svoje hlasovacie alebo ďalšie práva spojené s popretou pohľadávkou. Tento postup smeruje nielen k rozhodovaniu o priznaní hlasovacích práv veriteľovi, ale aj k priznaniu ďalších práv, ktoré sú spojené s popretou pohľadávkou veriteľa. Týmito ďalšími právami sú napríklad práva, ktoré môže uplatniť zabezpečený veriteľ, právo veriteľa byť volený za člena veriteľského výboru.

Rozhodovanie súdu o priznaní hlasovacích a ďalších práv veriteľovi sa realizuje tak, že veriteľ popretej pohľadávky podá podnet správcovi, aby predložil súdu prihlášku pohľadávky. Aj keď to zákon výslovne nestanovuje, z hľadiska právnej istoty je potrebné, aby bol podnet veriteľa podaný správcovi písomne. Správca je povinný na základe tohto podnetu predložiť súdu prihlášku veriteľa bez zbytočného odkladu. Ak by bol správca nečinný a nepredložil by prihlášku veriteľa súdu na rozhodnutie, súd je povinný rozhodnúť na základe žiadosti veriteľa. Aj keď to v zákone o konkurze a reštrukturalizácii nie je takto *expressis verbis* uvedené, tento postup vyplýva zo skutočnosti, že veriteľ nemôže doplatiť na nečinnosť správcu, ktorý jeho podnet nepredložil súdu.

Rozhodovanie súdu o priznaní hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou prichádza do úvahy u troch kategórií pohľadávok. Súd môže priznať veriteľovi hlasovacie právo vtedy, ak ide o pohľadávku, ktorá bola účinne popretá iným veriteľom. To platí bez ohľadu na to, či pohľadávka bola popretá zároveň aj správcom.¹⁵ Teda súd môže priznať veriteľovi hlasovacie právo aj vtedy, ak bola jeho pohľadávka popretá aj správcom. Druhú kategóriu pohľadávok, u ktorých môže súd veriteľovi priznať hlasovacie právo, predstavujú pohľadávky priznané rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné nariadiť výkon rozhodnutia alebo exekúciu. Môže ísť o pohľadávky priznané rozhodnutím súdu, orgánu verejnej správy, pohľadávky priznané vykonateľným rozhodnutím vydaným v rozhodcovskom konaní, prípadne pohľadávky na základe notárskej zápisnice, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Rozhodovanie súdu o priznaní hlasovacích práv pri tomto druhu pohľadávok je opodstatnené z dôvodu, že v praxi dochádza k situácii, keď sa popierajú aj judikované pohľadávky s cieľom špekulatívne zbaviť veriteľa možnosti výkonu jeho hlasovacieho práva.¹⁶ Treťou kategóriou pohľadávok, pri ktorých prichádza do úvahy rozhodovanie súdu o priznaní hlasovacieho práva veriteľovi, sú pohľadávky, ktoré boli veriteľom prihlásené ako zabezpečené a zabezpečovacie právo vyplýva z registra záložných práv, z osobitného registra (napr. register patentov, register ochranných známok, register dizajnov, ktoré sú vedené Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, registrácia záložného práva na obchodný podiel v obchodnom registri) alebo ide o záložné právo, ktoré je zapísané v katastri nehnuteľností.

S dôrazom na poskytnutie urgentnej súdnej ochrany pri rozhodovaní o priznaní hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou nie je možné, aby sa

¹⁴ Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 333/2012 z 1. augusta 2012.

¹⁵ Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 228/2021 z 27. apríla 2021.

¹⁶ Ďurica, M. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 3. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 323.

vykonávalo rozsiahle dokazovanie vzhľadom na to, že to má byť vykonané v samotnom konaní o určení popretej pohľadávky. Súd pri rozhodovaní o priznaní hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou nemá nahrádzať dokazovanie, ktoré sa má vykonať v konaní o určení popretej pohľadávky. Pri posudzovaní otázky priznania hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou má súd vykonať dokazovanie len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na ustálenie skutočností rozhodujúcich pre priznanie alebo nepriznanie hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou. Dokazovanie potrebné pre rozhodnutie o priznaní hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou by malo smerovať iba k tomu, či prima facie išlo len o formálne, účelové popretie pohľadávky smerujúce k znemožneniu výkonu hlasovacích a ďalších práv veriteľa spojených s popretou pohľadávkou.

Súd je povinný pri rozhodovaní o priznaní hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou kvalifikovane predbežne zvážiť, či pohľadávka veriteľa, ktorá bola popretá, sa prima facie javí byť existujúca a vymáhateľná, a to na základe tvrdení zo strany veriteľa, ktorého pohľadávka bola popretá, a na podklade listín predložených zo strany správcu konkurznej podstaty alebo listín poskytnutých popierajúcim veriteľom. A nadväznosti na to súd v konaní podľa § 32a ZKR rozhodne, či boli preukázané skutočnosti, ktoré odôvodňujú priznanie hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou.¹⁷ Záverečný verdikt týkajúci sa určenia právneho dôvodu a vymáhateľnosti popretej pohľadávky patrí konaniu o žalobe o určenie popretej pohľadávky, v ktorom ak veriteľ, ktorého pohľadávka bola popretá, preukáže existenciu a vymáhateľnosť svojej pohľadávky, bude riadne uspokojený z rozvrhu výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty.

V rámci rozhodovania o priznaní hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou súd nevykonáva dokazovanie v takej šírke ako v konaní o žalobe o určenie popretej pohľadávky. V tomto momente postačuje prieskum existencie kauzy pri prihlásenej pohľadávkou veriteľa, či je táto kauza doložená vierohodným spôsobom a či jestvuje predpoklad existencie práv veriteľa, ktorého pohľadávka bola popretá. Tieto skutočnosti sú potom podkladom pre rozhodnutie o priznaní hlasovacích a ďalších práv veriteľa. Súd bude rozhodovať o priznaní hlasovacích práv veriteľovi po preskúmaní stanoviska správcu obsahujúceho okrem iného aj vyjadrenie, či popretú pohľadávkou uznáva alebo neuznáva. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii nevyklučuje, aby súd priznal hlasovacie právo veriteľovi popretej pohľadávky aj v prípade, ak správca túto pohľadávkou neuznáva. Správca má uviesť aj svoje stanovisko, či je popretá pohľadávka evidovaná v účtovníctve a v akom rozsahu, či túto pohľadávkou namietal úpadca, v akom rozsahu a z akého dôvodu. Tvrdenia správcu v rámci rozhodovania o priznaní hlasovacích práv má súd zvážiť, avšak nie sú rozhodujúce. Rozhodujúca je skutočnosť, či pohľadávka z predložených listín sa prima facie javí ako existujúca a vymáhateľná.

Pri rozhodovaní o priznaní hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou sa kladie dôraz na poskytnutie urgentnej, rýchlej, účinnej súdnej ochrany veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá, aby mohol vykonávať hlasovacie právo v konkurznom konaní a na základe toho, aby mohol mať vplyv na priebeh konkurzného konania aj napriek tomu, že o otázke právneho dôvodu a vymáhateľnosti jeho pohľadávky sa definitívne rozhodne až v konaní o žalobe o určenie popretej pohľadávky. Je možné uviesť, že rozhodnutie súdu o priznaní hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou má predbežnú povahu, pretože v rámci rozhodovania podľa ustanovenia § 32a ZKR neprebíha plnohodnotné dokazovanie, ale súd pre účely rozhodnutia o priznaní hlasovacieho práva skúma len skutočnosť, či popretá pohľadávka sa javí na prvý pohľad ako existujúca a vymáhateľná. Súd má byť preto mimoriadne zdržanlivý, pokiaľ ide o konštatovanie

¹⁷ Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 228/2021 z 27. apríla 2021.

meritórnych záverov o právnom dôvode a vymáhateľnosti popretej pohľadávky, ktoré patria až do konania o žalobe o určenie popretej pohľadávky a nie do predbežného rozhodovania o priznaní hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou veriteľa podľa ustanovenia § 32a ZKR.

Preto pri otázke posudzovania dôvodnosti podnetu veriteľa, ktorého pohľadávka bola popretá, na priznanie mu hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou, konkurzný súd má vychádzať predovšetkým z predloženej matérie¹⁸ (z listín predložených podľa ustanovenia § 32a ods. 2 ZKR, tzn. z listín predložených prihlasujúcim veriteľom, popierajúcim veriteľom a stanoviska správcu) a nie je disponovaný odstraňovať všetky rozpory a riešiť sporné okolnosti v tvrdeniach osôb zúčastnených na konkurznom konaní¹⁹ v celej šírke, pretože to už má byť predmetom konania o žalobe o určenie popretej pohľadávky. Na ďalší prieskum a hĺbkové skúmanie a preukazovanie tvrdených skutočností nie je pri rozhodovaní súdu o priznaní hlasovacieho práva a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou časový priestor s ohľadom na požiadavku poskytnutia rýchlej a účinnej súdnej ochrany pri rozhodovaní o tejto problematike. Tento priestor pre vykonanie podrobnejšieho dokazovania v celej šírke je vyhradený až v konaní o žalobe o určenie popretej pohľadávky. Priznanie hlasovacieho práva veriteľovi popretej pohľadávky nemení nič na samotnom popretí pohľadávky a hlasovacie práva sa priznávajú len do času, kým sa právoplatne nerozhodne v merite veci v incidenčom spore, teda v konaní o žalobe na určenie popretej pohľadávky.²⁰

O otázke priznania hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou má súd rozhodnúť bez zbytočného odkladu. Súd môže rozhodnúť bez pojednávania. Ak to bude súd považovať za potrebné, v súlade s § 197 ods. 1 druhá veta ZKR môže nariadiť na prejednanie veci pojednávanie. Aj keď súd rozhoduje spravidla na základe predložených listín, súdu nič nebráni v tom, aby vykonal aj iné dôkazy. Súd môže aj bez nariadenia pojednávania nariadiť vypočutie osoby, ak jej výpoveď môže mať význam pre rozhodnutie súdu o priznaní hlasovacích práv. Súd môže uskutočniť vypočutie správcu, veriteľa popretej pohľadávky, popierajúceho veriteľa, úpadcu, prípadne aj tretej osoby, ktorá môže disponovať relevantnými informáciami týkajúcimi sa pravosti a vymáhateľnosti popretej pohľadávky, ak je to potrebné pre rozhodnutie o priznaní hlasovacieho práva, prípadne ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou. Výsluch je možné uskutočniť aj mimo pojednávania.

Z hľadiska formy rozhodnutia súd rozhoduje o priznaní hlasovacích práv a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou uznesením. Ak by súd zistil, že popretie pohľadávky veriteľa má na prvý pohľad šikanózný charakter a jeho cieľom bolo len špekulatívnym spôsobom zabrániť výkonu hlasovacieho práva veriteľa v konkurznom konaní, súd má svojim rozhodnutím tomuto veriteľovi priznať hlasovacie a ďalšie práva spojené s popretou pohľadávkou. V tomto prípade výrokovou časťou rozhodnutia súdu bude priznané hlasovacie právo s určením sumy pohľadávky a jej právneho dôvodu. Ak súd nezistí dôvody na priznanie hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou, má vydať negatívne rozhodnutie.²¹ To znamená, že výrokovou časťou rozhodnutia určí, že hlasovacie a ďalšie práva spojené s popretou pohľadávkou zapísanou v zozname pohľadávok pod určitým číslom konkrétnemu veriteľovi nepriznáva. Rozhodnutie súdu sa doručuje správcovi a veriteľovi, o ktorého právach spojených s popretou pohľadávkou súd rozhodoval. Toto rozhodnutie sa nezverejňuje v Obchodnom vestníku.

¹⁸ Ďurica, M. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 3. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 323.

¹⁹ Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 228/2021 z 27. apríla 2021.

²⁰ Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 333/2012 z 1. augusta 2012.

²¹ Ďurica, M. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 3. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 324.

Uznesenie musí byť riadne odôvodnené,²² aby bolo preskúmateľné a aby bol vylúčený priestor pre ľubovôľu súdu.²³ Proti rozhodnutiu je možné podať opravný prostriedok. Odvolanie je oprávnený podať správca a veriteľ, o ktorého právach spojených s popretou pohľadávkou súd rozhodoval.²⁴ Na postup súdu prvej inštancie po podaní odvolania a postup odvolacieho súdu sa subsidiárne použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku.²⁵ O odvolaní rozhodne nadriadený súd. Dovoľanie a dovolanie generálneho prokurátora nie je prípustné.

Rozhodnutie, ktorým súd priznal hlasovacie a ďalšie práva spojené s popretou pohľadávkou, je predbežne vykonateľné. Rozhodnutie je vykonateľné bez ohľadu na právoplatnosť.²⁶ Prípadné podanie odvolania nemá vplyv na výkon hlasovacieho práva veriteľa, ktoré mu bolo priznané rozhodnutím súdu. Ak by zákon o konkurze a reštrukturalizácii neupravil predbežnú vykonateľnosť rozhodnutia, ktorým súd priznal hlasovacie a ďalšie práva spojené s popretou pohľadávkou, v prípade podania odvolania proti tomuto rozhodnutiu by v dôsledku suspenzívneho účinku došlo k tomu, že by veriteľ nemohol uplatňovať svoje hlasovacie práva, dokedy by nebolo rozhodnuté o odvolaní v prospech veriteľa popretej pohľadávky.

V súvislosti s rozhodnutím súdu o priznaní hlasovacích práv a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou vzniká otázka, či toto rozhodnutie prejudikuje výsledok konania, v ktorom súd rozhoduje o žalobe o určení popretej pohľadávky. Vzhľadom na to, že dokazovanie pri rozhodovaní o priznaní hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou má byť vykonávané len v obmedzenom rozsahu (len v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na ustálenie skutočností rozhodujúcich pre priznanie alebo nepriznanie hlasovacích, resp. ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou), súd, ktorý rozhoduje v konaní o určení popretej pohľadávky, nie je preto viazaný tým, či boli alebo neboli veriteľovi priznané hlasovacie a ďalšie práva spojené s popretou pohľadávkou.²⁷ Z vyššie uvedeného vyplýva, že nepriznanie hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou, nemusí mať automaticky za následok neúspech v konaní o určení popretej pohľadávky. Argumentum a contrario tiež platí, že ani priznanie hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou nemusí mať automaticky za následok úspech v konaní o určení popretej pohľadávky. Vydaním rozhodnutia súdu o priznaní hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou podľa nášho názoru nedochádza k prejudikovaniu rozhodnutia súdu v konaní o určení popretej pohľadávky.

²² Súd by mal vo svojej argumentácii obsiahnutej v odôvodnení svojho rozhodnutia dbať tiež na to, aby premisy zvolené v ňom, rovnako ako závery, ku ktorým na základe týchto premís dospel, boli pre širšiu právnickú (ale aj laickú) verejnosť prijateľné, racionálne, ale v neposlednom rade aj spravodlivé a presvedčivé. Všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov uvádzaných účastníkom konania. Bližšie pozri nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 625/2016 zo 14. februára 2017.

²³ Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 1824/13 z 26. júna 2014. Pozri aj Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006, s. 284.

²⁴ V prípade rozhodnutia o priznaní hlasovacích práv v reštrukturalizačnom konaní odvolanie proti rozhodnutiu nie je prípustné. Bližšie pozri Ďurica, M. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 3. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 1395.

²⁵ Števček, M. a kol. Civilné právo procesné. Bratislava: Eurokódex, 2010, s. 624.

²⁶ Ficová, S., Števček, M. a kol. Občianske súdne konanie. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 288; Kindl, M., Šíma, A., David, O. Občianské právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, s. 218; Bajcura, A. a kol. Občianske procesné právo. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1995, s. 160.

²⁷ Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 228/2021 z 27. apríla 2021.

Záver

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii neukladá súdu povinnosť vydať rozhodnutie o priznaní hlasovacích práv v konkrétnej lehote. Z povahy veci vyplýva, že pri vydávaní tohto rozhodnutia nesmie dochádzať k zbytočným priet'ahom. Zákonná úprava stanovuje, že súd má rozhodnúť o priznaní hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou bez zbytočného odkladu. Aby malo rozhodnutie súdu o tejto otázke zmysel, de lege ferenda je potrebné v zákone o konkurze a reštrukturalizácii stanoviť, že súd má povinnosť vydať rozhodnutie o priznaní hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou ešte pred konaním schôdze veriteľ'ov. Dôvodom je skutočnosť, aby veriteľ' stíhol uplatniť svoje hlasovacie právo a aby mal reálnu možnosť ovplyvniť priebeh konkurzného konania prostredníctvom hlasovania na schôdzi veriteľ'ov.

Koncepcia právnej úpravy rozhodovania súdu o priznaní hlasovacích a ďalších práv veriteľ'ovi má významný vplyv na priebeh konkurzného konania. Prostredníctvom tohto rozhodnutia súdu sa umožňuje výkon hlasovacích a ďalších práv veriteľ'ovi, ktorého prihlásená pohľadávka bola popretá. Úprava tohto inštitútu významne prispieva k obmedzovaniu nepriaznivých následkov špekulatívneho popierania pohľadávok v konkurznom konaní.

Literatúra

1. Aštary, A. Prihlasovanie pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácii vo svetle práva vlastníť majetok a práva na prístup k súdu. In: Justičná revue, Roč. 67, č. 5 (2015), s. 589-606.
2. Bajcura, A. a kol. Občianske procesné právo. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1995.
3. David, O. Malá poznámka k popření pohľadávky v konkursu z hľadiska ústavného. In: Právnik, Roč. 142, č. 12 (2003), s. 1217-1228.
4. Ďurica, M. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 3. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2019.
5. Ďurica, M.: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii. Žilina: Poradca podnikateľa, 2006.
6. Ficová, S., Števček, M. a kol. Občianske súdne konanie. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010.
7. Kindl, M., Šíma, A., David, O. Občianske právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005.
8. Pospíšil, B.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom. Bratislava: Iura Edition, 2012.
9. Kello, M. Prihláška pohľadávky do konkurzného konania. In: Obchodné právo. Roč. 6, č. 5 (2005), s. 64-70.
10. Schelleová, I., Schelle, K. K postavení věřitelských orgánů v konkurzním řízení. In: Obchodní právo, Roč. 13, č. 1 (2004), s. 15-25.
11. Steiner, V., Mazák, J. Konkurs a vyrovnání. Systematický výklad. Druhé prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 1997.
12. Števček, M. a kol. Civilné právo procesné. Bratislava: Eurokódex, 2010.
13. Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006.
14. Zámožík, J a kol. Civilné právo procesné. Vykonávacie konanie. Konkurs a reštrukturalizácia. Rozhodcovské konanie. Správne súdnictvo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013.